

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

A.F. Abdullayev

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

DINAMIK UYALI ALOQA TARMOQ QURISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL